

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, SALTO GRANDE - SP

Tais Barbosa dos Santos¹

¹Farmácia – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, taisbarbosa3800@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15825488

Resumo

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) apresenta elevada prevalência no Brasil, e o acesso ao tratamento gratuito desta doença ocorre via componente especializado da assistência farmacêutica. Por se tratar de uma doença crônica é importante o monitoramento contínuo dos pacientes para verificar a progressão da doença e adequar o tratamento ao perfil clínico de cada indivíduo. O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade do tratamento da DPOC. Foi realizado um estudo transversal, no período de fevereiro a abril de 2025, na atenção primária à saúde do município de Salto Grande, estado de São Paulo. Todos os pacientes com DPOC (com idade igual ou superior a 18 anos) que comparecerem nas farmácias, da APS de Salto Grande, para retirar medicamentos durante o período de estudo foram convidados a participar da pesquisa. Para avaliar a efetividade do tratamento foi avaliada a ocorrência de episódios de exacerbação de DPOC. Um total de 149 pacientes atenderam aos critérios de elegibilidade e aceitaram participar do estudo. Foi verificado que 124 (83,2%) paciente não apresentaram nenhum episódio de exacerbação da DPOC nos últimos 12 meses. Os resultados demonstram que o tratamento da DPOC está sendo efetivo, e fornece importantes subsídios para tomada de decisões dos gestores de saúde pública do município

Palavras-Chaves: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Farmacoepidemiologia. Saúde Coletiva.

1. INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um problema de saúde caracterizado pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que causa sintomas como dispneia, tosse crônica e produção de catarro. Este processo geralmente é progressivo e está associado a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões decorrente da inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. O processo inflamatório crônico afeta a integridade das vias aéreas e causa danos e destruição das estruturas parenquimais. Nos casos em que o paciente continua a inalação destas partículas ou gases tóxicos, o processo inflamatório se mantém, e as complicações causadas por este quadro vão se agravando (Fernandes et al., 2017; Obreli-Neto et al., 2017).

A DPOC é uma das três principais causas de morte no mundo; sendo que mais de 90% destes óbitos ocorrem em países em desenvolvimento como o Brasil. Segundo o Sistema de Informação de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SUS) mais de 37 mil brasileiros tiveram como causa da morte a DPOC no ano de 2015 (Brasil, 2015; GOLD, 2024). Estudo de revisão sistemática verificou que a prevalência estimada de DPOC no Brasil é de 17% (IC95%: 13-22; $I^2 = 94\%$) entre adultos maiores de 40 anos (Cruz, Pereira, 2020).

A cessação do tabagismo, quando aplicável, e o tratamento medicamentoso são efetivos em reduzir sintomas, complicações fatais e não fatais da DPOC (Fernandes et al., 2017; GOLD, 2024). O SUS disponibiliza gratuitamente todas as classes de medicamentos (agonistas beta-adrenérgicos, antagonistas muscarínicos, corticoides e macrolídeos) que demonstraram serem efetivas no tratamento da DPOC e são recomendadas por sociedades médicas como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e a Global Initiative for Lung Disease (GOLD) (Brasil, 2021).

Entretanto, apenas garantir o acesso ao tratamento medicamentoso não é garantia de que este seja efetivo. Por exemplo, o paciente pode não estar aderindo ao tratamento, os medicamentos prescritos podem não serem os mais apropriados para o paciente, entre outras possíveis causas de inefetividade do tratamento (Obreli-Neto et al., 2017). Neste sentido, o objetivo deste estudo será avaliar a efetividade do tratamento da DPOC em pacientes do município de Salto Grande.

2. METODOLOGIA

Delineamento do estudo e local de realização.

Foi realizado um estudo transversal, no período de fevereiro a abril de 2025, na atenção primária à saúde do município de Salto Grande, estado de São Paulo. O município de Salto Grande possui uma população estimada de 9 mil habitantes. A atenção primária à saúde (APS) do município abrange três estratégias de saúde da família, e duas farmácias municipais.

Aspectos éticos

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UniFIO): parecer 85902724.7.0000.0332.

Todos os pacientes com DPOC (com idade igual ou superior a 18 anos) que compareceram nas farmácias, da APS de Salto Grande, para retirar medicamentos durante o período de estudo foram convidados a participar da pesquisa; foram informados (verbalmente e por escrito) dos objetivos da pesquisa, como será sua participação na pesquisa, potenciais benefícios e desconfortos decorrentes de sua participação, e que podem decidir parar de participar da pesquisa em qualquer momento. Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias; ficando uma das vias com a equipe de pesquisa e outra com o paciente.

Critérios de elegibilidade

Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico médico de DPOC, que compareceram nas farmácias das unidades de saúde da APS participantes do estudo para retirar medicamentos para o tratamento desta doença.

Foram excluídos pacientes que apresentavam alguma dificuldade de comunicação.

Coleta de dados

Os dados foram coletados pelos farmacêuticos que trabalham nas farmácias participantes do estudo durante consulta de acompanhamento farmacoterapêutico. Foram coletados dados demográficos (sexo e idade), clínicos (tempo de diagnóstico da DPOC, ocorrência de

exacerbações da DPOC), terapêuticos (medicamentos utilizados para o tratamento da DPOC) e se o paciente é tabagista, ex-tabagista ou nunca fumou.

Para avaliar a efetividade do tratamento foi analisada a ocorrência de episódios de exacerbação de DPOC (Fernandes et al.,2017).

Análise dos resultados

Os resultados foram apresentados utilizando estatística descritiva como frequência absoluta, frequência relativa, média e desvio padrão. Para análise da efetividade foi calculada a prevalência de pacientes que apresentaram episódios de exacerbação da DPOC nos últimos 12 meses.

3. RESULTADOS

Um total de 173 pacientes atenderam aos critérios de elegibilidade, sendo que 149 indivíduos aceitaram participar do estudo. A maioria dos pacientes é do sexo masculino (n= 103; 69,1%), com idade média de $58,4 \pm 8,5$ anos de idade.

Referente ao tabagismo podemos verificar que a maioria dos pacientes é tabagista (n = 97; 65,0%), seguido por ex-tabagista (n = 49; 32,9%) e apenas 3 pacientes (2,1%) nunca fumaram. Entre os pacientes tabagistas o número médio de cigarros consumidos por dia é > 15 .

A tabela 1 descreve os medicamentos utilizados para o tratamento da DPOC, enquanto que a tabela 2 mostra a frequência de exacerbações da doença nos últimos 12 meses na amostra.

Tabela 1. Medicamentos utilizados no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. N = 149.

Medicamento	Número de pacientes que utiliza (%)
LABA + corticoide inalatório	91 (61,1)
LABA	37 (24,8)
LABA + LAMA	17 (11,4)
LABA + LAMA + corticoide inalatório	4 (2,7)

Agonista beta-adrenérgico de longa duração (LABA). Antagonista muscarínico de longa duração (LAMA).

Tabela 2. Prevalência de episódios de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica nos últimos 12 meses. N = 149.

Medicamento	Número de pacientes que utiliza (%)
2 ou mais episódios	7 (4,7)
1 episódio	18 (12,1)
Nenhum episódio	124 (83,2)

4. DISCUSSÃO

Neste estudo foi verificado que o tratamento da DPOC está sendo efetivo para a maioria dos pacientes; sendo o esquema terapêutico mais utilizado a combinação de agonistas beta-adrenérgicos de longa duração (LABA) e corticoide inalatório. Também foi verificado que a maioria dos pacientes era tabagista ou ex-tabagista e apresentava idade > 40 anos. O conhecimento da prevalência de pacientes com DPOC que apresenta exacerbações da doença é de extrema importância para guiar os serviços de saúde referente à necessidade de manutenção ou de alteração no processo de acompanhamento destes pacientes.

No local de estudo os pacientes com DPOC recebem acompanhamento multiprofissional (médico e farmacêutico). Nas consultas de acompanhamento farmacoterapêutico, que ocorrem a cada 6 meses, os pacientes recebem orientações sobre técnica correta de uso do dispositivo inalatório, importância de parar de fumar e em quais situações deve procurar atendimento médico. Adicionalmente os farmacêuticos avaliam a efetividade do tratamento, e quando identificam pacientes com episódios de exacerbação da doença encaminham estes para atendimento médico.

Em estudo realizado na Bélgica foi verificado que pacientes que participaram de um programa de acompanhamento farmacoterapêutico com farmacêuticos apresentaram menores taxas de hospitalizações, melhor adesão ao tratamento, e melhor técnica de uso dos dispositivos inalatórios versus pacientes acompanhados somente por médicos (Tommelein et al.,214).

Em uma revisão sistemática foi verificado que o acompanhamento farmacoterapêutico conduzido por farmacêuticos voltado para pacientes com DPOC apresentou menores taxas de admissões hospitalares e redução nos custos relacionados à saúde versus modelo médico centrado (Zhong et al.,2014).

5. CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que o tratamento da DPOC está sendo efetivo na maioria dos pacientes analisados. Estes dados permitem aos gestores tomadas de decisões sobre a continuidade ou necessidade de alterações no processo de cuidado prestado para estes pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. TabNet Win32 3.0. Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - Estados. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sih/cnv/nipr.def>. Acesso em: 18 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Portaria Conjunta nº19, de 16 de novembro de 2021. **Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Crônica.**

CRUZ, M. M.; Pereira, M. Epidemiology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Brazil: a systematic review and meta-analysis. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 11, p.4547-4557,2020.

FERNANDES, F.L.A. et al. Recomendações para o tratamento farmacológico da DPOC: perguntas e respostas. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v.43, n.4, p.290- 301, 2017

GOLD. Global Initiative for Lung Disease. 2024 Pocket Guide to COPD diagnosis, management, and prevention. Illinois: **GOLD**; 2024.

OBRELI-NETO, P.R. et al. Farmacoterapia: **guia terapêutico de doenças mais prevalentes**. 2ª edição. Volume 1. São Paulo: Pharmabooks; 2017.

TOMMELEIN, E. et al. Effectiveness of pharmaceutical care for patients with chronic obstructive pulmonary disease (PHARMACOP): a randomized controlled trial. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v.77, n.5, p.756-766, 2014.

ZHONG, H. et al. Evaluation of pharmacist care for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Clinical Pharmacy**, v.36, n.6, p.1230-1240, 2014.